

THE REPRESENTATION OF DEATH IN PICTORIAL DISCOURSE OF CHILDREN'S LITERATURE

Chicoski R. (Irati, Brasil)

ABSTRACT. Death has intrigued human beings for a long time. It is something that contains a mystery, arouses curiosity, generates questions such as: «Where are we going?», or «Is there life after death?», or silence is preferred, avoiding talking about the subject, especially with children, acting as if death did not exist. In this sense, this bibliographical research aims to analyze how death is represented in illustrations of literary books for children. How have illustrators represented death in books? What characteristics do they emphasize? The tragic, the comic, the natural, the surreal? The following books were selected and analyzed: *O Pato, a morte e a Tulipa* (2009) by Wolf Erlbruch, illustrated by himself; *A preciosa pergunta da pata* (2009) by Leen Van den Berg, illustrated by Ann Ingelbeen e *Para onde vamos quando desaparecemos* (2011) by Isabel Minhós Martins, illustrated by Madalena Matoso, with the aim of verifying how the theme of death is represented in the pictorial discourse. As for the theoretical reference, we use Philippe Ariès (2012), Lucélia Elizabeth Paiva (2011), among others.

KEYWORDS: illustration, death, children's literature, finitude, image, contemporary literature, culture.

A morte é um dos maiores mistérios e certezas da vida. Em cada país, em cada cultura, existem formas de representar a morte e encarar a finitude. Como é um assunto que incomoda o ser humano há muito tempo, estudiosos de várias áreas do conhecimento e também das artes se ocuparam desse tema, tentando explicar, representar a morte nas mais diversas formas de manifestações culturais, científicas, religiosas, artísticas, etc.

Em termos artísticos tanto na pintura, como na escultura, no desenho, no cinema, artistas se encarregaram de representar a morte nas mais diversas formas. A primeira

representação imagética da morte que nos vem à mente é a do esqueleto humano, fantasmagórico carregando uma foice para ceifar vidas. Essa personificação é a mais comum no universo pictórico.

O objetivo principal, nessa pesquisa²⁶, recaiu em analisar como a representação da finitude aparece nas ilustrações de obras literárias para crianças, tema esse considerado tabu em muitas sociedades. Para tal, Ariès (2012) foi fundamental para compreender a história da morte no ocidente e por que esse tema causa desconforto.

Culturalmente a criança é julgada como um ser sensível, incapaz de entender o processo de existência de todo e qualquer ser vivo: nascer, crescer e morrer. Por esse motivo, os adultos escondem a morte e eternizam pessoas e animais. Quando se trata do assunto morte, é muito mais fácil dizer para uma criança que o avô viajou para muito longe, em um jardim repleto de madressilvas (Ariès, 2012) do que explicar o significado de encerramento do ciclo vital de um ser vivo.

Trabalhar a ideia de finitude com crianças é uma tarefa desafiadora, justamente por elas estarem inseridas em ambientes que proporcionam a ideia de vida infinita. Porém, é possível atingir “a conscientização de nossa finitude, de nossa condição humana, de nossa singularidade como mortais que nos abre a possibilidade de pensarmos em humanização” (Paiva, 2011, p. 28) e a literatura é um instrumento que pode auxiliar nesse processo.

Não podemos esquecer que imagens portam mensagens, carregam ideologias, preconceitos e por isso requerem olhar atento do leitor que precisa desde cedo aprender a interpretá-las. Nesse sentido, de que maneira os ilustradores têm representado a morte nos livros destinados ao público infantil? Para tal foram selecionadas as obras: *O Pato, a morte e a Tulipa* (2007) de Wolf Erlbruch e ilustrado por ele; *A preciosa pergunta da pata* (2009) de Leen Van den Berg e ilustrado por Ann Ingelbeen e *Para onde vamos quando desaparecemos* (2011) de Isabel Minhós Martins, ilustrado por Madalena Matoso. A seguir uma breve análise das ilustrações nestas obras:

- a) *O Pato, a morte e a Tulipa* (2007) – Wolf Erlbruch

²⁶ Paula Elisiane Ribeiro (IC Voluntária UNICENTRO) participou desta pesquisa como voluntária sob minha orientação no Programa de Iniciação Científica.

b) O autor/ilustrador usa cores claras e um ambiente limpo, no qual a morte e o pato despontam em molduras sem cenário em grande parte das páginas, ou com cenários minimalistas, predominando o tom pastel, envelhecido. São ilustrações feitas com colagens e traços de lápis que dão um toque sutil para o assunto tão sério tratado nessa obra de forma tão pura.

A morte veio buscar o pato, mas antes de leva-lo, mostra-se simpática, tira-lhe dúvidas, dá explicações a ele. Entre eles vai nascendo uma relação afetiva, de amizade e de cumplicidade. Apesar da morte estar representada de forma tradicional, uma caveira, ela é uma simpática senhora, trajando um vestido longo, usando sapatilhas e carregando uma tulipa roxa ao invés de uma foice. Na última página, ela carrega o pato até o lago, entrega-lhe a tulipa e dá um empurrão na correnteza. O pato morre. Diferente das demais, nesta página o azul prevalece, indicando a mudança de status do pato.

Fonte: ERLBRUSH (2007)

b) *A preciosa pergunta da pata* (2009) - Ann Ingelbeen e ilustrado por Ann Ingelbeen

A ilustradora representou a morte de forma muito romântica, como estrelas no céu. A história inicia com uma reunião - conduzida pela tartaruga - entre animais, humanos e seres da natureza (nuvem, rio, vento, sol, macieira, terra). A tartaruga deu espaço para todos fazerem perguntas sobre qualquer assunto. A pata fez uma pergunta, a qual deixou todos desconcertados, sem resposta: «Eu gostaria de saber – titubeou a pata, – eu gostaria de saber o que acontece quando não estamos mais aqui. Quero dizer quando morremos” (Van Den Berg, 2009, p. 11). Todos os presentes ficam desconcertados, pois sabem que a pata perdera um filhote recentemente. Cada um tenta respondê-la, mas apenas um dos participantes diz algo que a satisfaz: seu filho virara estrela.

Fonte: Ann Ingelbeen

c) *Para onde vamos quando desaparecemos* (2011) de Isabel Minhós Martins, ilustração de Madalena Matoso

Nessa obra a representação da morte é um tanto diferenciada, a autora trabalha o conceito de morte como transformação das coisas, num ciclo infinito. A neve vai embora e desaparece pra dar lugar à água, a água dá lugar à nuvem, da nuvem vem à água, e assim continua o ciclo ininterruptamente.

A ilustradora optou por cores quentes e alegres. Via técnica da colagem o tema sombrio, obscuro é representado de forma sutil, pois a pergunta que intitula a obra é complexa. Percebe-se que ao mesmo tempo em que a chuva está caindo, a água da poça está subindo, completando o ciclo.

Fonte: Madalena Matoso (2011)

Considerações Finais

Nas imagens das obras analisadas cada ilustrador retratou a morte de maneira diferente. Ora ela aparece representada como estrela, ora como uma flor, ora como elementos do cotidiano em processo de transformação num eterno ciclo.

Indiscutivelmente a literatura tem contribuído com a discussão desse tema doloroso, tanto via discurso verbal como não verbal. Não podemos tratar as crianças como incapazes de refletir sobre a finitude, basta explorar de forma natural ou lúdica que certamente contribuiremos mais com sua formação, falando do assunto do que fazendo de conta que ele não existe.

As obras analisadas provam isso, de forma sutil, leve, os ilustradores mostram que é possível falar da morte sem cair no grotesco, no macabro ou fantasmagórico. Concluimos que tal temática é complexa, mas, sobretudo de suma importância para o crescimento pessoal dos leitores iniciantes.

REFERENCES

Aries, P. (2012). *História da morte no ocidente: da Idade Média aos nossos dias*. Rio de Janeiro : Nova Fronteira.

Berg, L.V. den. (2009). *A preciosa pergunta da pata*. São Paulo : Brinque Book.

Erlbruch, W. (2009). *O Pato, a morte e a Tulipa*. Tradução de José Marcos Macedo. São Paulo : Cosac Naify.

Martins, I. M., & Matoso, M. (2015). *Para onde vamos quando desaparecemos*. Planeta Tangerina. Available at: <https://www.planetatangerina.com/pt-pt/loja/para-onde-vamos>

Paiva, L. E. (2011). *A arte de falar da morte para crianças: A literatura infantil como recurso para abordar a morte com crianças e educadores*. São Paulo : Editora Ideias & Letras.